

PRÁTICA DOCENTE: OS DESAFIOS E AVANÇOS DA BNCC NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO MARANHÃO

TEACHING PRACTICE: THE CHALLENGES AND ADVANCES OF BNCC IN PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION IN MARANHÃO

Cirlene Custódio Carvalho¹

<http://lattes.cnpq.br/4930222449297975>

Instituto Federal do Maranhão-IFMA

Magno Fernando A. Nazaré²

<http://lattes.cnpq.br/2098892511167056>

Instituto Federal do Maranhão-IFMA

RESUMO

Neste artigo refletimos sobre os progressos e retrocessos da educação profissional e técnica, especialmente nos Institutos Federais de Educação Básica Técnica e Tecnológica, após a reforma do ensino médio regulamentada pela lei 13.415/2017. A fonte de estudo foi a Reforma do novo ensino médio e por meio do currículo da BNCC e como método para discussão, foi realizada uma análise entre dados secundários por meio de pesquisas documentais e bibliográficas. Inicialmente, este artigo revisa a história da educação profissional no Brasil, em seguida abordamos a política educacional das instituições federais e refletimos sobre a reforma do ensino médio e a Base Nacional Curricular (BNCC). Concluimos que esta lei tem a perspectiva de reverter o progresso do país restaurando a dualidade educacional brasileira, permitindo uma política de educação para a classe pobre e outra para a elite o que leva à precarização do trabalho docente, no sentido de permitir a redução das disciplinas e da carga horária anual, bem como o “reconhecimento” do “notório saber”. Esse currículo, portanto, nos leva a crer que a desigualdade social no país pode ser agravada a partir do atendimento aos interesses políticos do mercado e do capital.

Palavras-chaves: Educação Profissional e Tecnológica. Reforma do Ensino Médio. BNCC.

¹ Professora de Línguas Estrangeiras do Instituto Federal do Tocantins-IFTO, Campus Araguatins, Graduada em Letras-Habilitação em Inglês-Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. Especialista em Metodologia de Ensino da Língua Inglesa (2005) pela Universidade Federal do Tocantins-UFT-Campus Porto Nacional; Especialista em Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Gestão e Administração Escolar (2000) pela Faculdade Ibero Americana- FIA; Especialista em Educação Empreendedora (2016) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/Rio. Mestranda em Rede Nacional na Educação Profissional e Tecnológica-IFMA/Monte Castelo-São Luis-MA.

² Professor do Ensino Fundamental do Município de Carutapera-MA, Graduado em Ciência-Habilitação em Matemática-Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social-Universidade Federal do Maranhão-UFMA. Especialista em Educação Especial e Educação Inclusiva-Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. Mestrando em Rede Nacional em Educação Profissional e Tecnológica-IFMA/Monte Castelo-São Luis-MA.

TEACHING PRACTICE: THE CHALLENGES AND ADVANCES OF BNCC IN PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION IN MARANHÃO

Cirlene Custódio Carvalho

Magno Fernando A. Nazaré

ABSTRACT

In this article, we reflect on the progress and setbacks of professional and technical education, especially in the Federal Institutes of Basic Technological and Technological Education, after the reform of secondary education regulated by law 13.415/2017. The source of study was the Reform of the new secondary education and through the curriculum of the BNCC and as a method for discussion, an analysis was carried out between secondary data through documentary and bibliographical research. Initially, this article reviews the history of professional education in Brazil, then we address the educational policy of federal institutions and reflect on the reform of secondary education and the National Curricular Base (BNCC). We conclude that this law has the prospect of reversing the country's progress by restoring the Brazilian educational duality, allowing an education policy for the poor class and another for the elite, which leads to the precariousness of teaching work, in the sense of allowing the reduction of disciplines and the annual workload, as well as the “recognition” of the “notorious knowledge”. This curriculum, therefore, leads us to believe that social inequality in the country can be aggravated by serving the political interests of the market and capital.

Keywords: Professional and Technological Education. High School Reform. BNCC

1 INTRODUÇÃO

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular), fora criada com o objetivo de diminuir as desigualdades de aprendizagem, ou seja, possibilitar a todos os alunos o direito legalmente de aprender o que é “fundamental”; sendo que ela não elabora o currículo em si, mas trata dos conhecimentos essenciais que todos os alunos têm o direito de aprender. Partindo de tal pressuposto, é possível afirmar que cabe aos estados e municípios, juntamente com a escola, a responsabilidade de elaborar o conteúdo, ou seja, traçar o caminho, ou percurso a seguir. Como está descrito na portaria nº 1.570/2017(Brasil, 2017a):

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017b, p. 7).

Partindo desta explanação, o presente estudo levanta o seguinte problema: Quais tem sido os desafios enfrentados pelos docentes da Educação Profissional e Tecnológica na prática da BNCC na EPT³³? E quais são os avanços que ocorreram nessa Instituição de ensino profissional com a implementação da BNCC?

Com base nestes questionamentos este artigo busca subsídios dentro do documento curricular da EPT nacional, e com base nas normas e informações da BNCC, analisar se as dificuldades ainda enfrentadas pelos Institutos Federais, são decorrentes de má elaboração do currículo por parte da Instituição, ou se são reflexos de um corpo docente ainda despreparado ou mesmo desinformado acerca das normas da BNCC.

Portanto, o presente trabalho visa discutir quais são as maiores dificuldades ainda enfrentadas pelo Instituto Federal maranhense no âmbito educacional em relação a BNCC, e propor possíveis soluções para tais empasses, além de procurar ver quais têm sido os avanços ocorridos e de que forma estes têm sido executados para ter êxito.

O que concluímos nesta pesquisa é que os verdadeiros obstáculos na concretização das normas, concepções e propostas de trabalho como princípio educativo, contra hegemônico, tão almejados pela modalidade de ensino da EPT, não são somente obstáculos na esfera conceitual, mas é também um desafio relacionado às propostas do mercado capitalista atrelado a uma política neoliberal, determinada por interesses da classe dominante, que insiste em manter seus princípios neoliberais de exploração de mão de obra barata dos trabalhadores, que sempre esteve atrelado a oferta de um sistema educativo fragmentado, que hoje através da reforma do currículo do ensino médio, imposto pela BNCC, que tem o propósito de implantar no senso comum da população brasileira, o argumento de que o ensino médio do país não atende a demanda do mercado para o trabalho qualificado, a fim de justificar, o desmonte da educação brasileira, encobrindo os verdadeiros propósitos dessa

³ Educação Profissional e Tecnológica-EPT

reforma educativa a nível médio, que está diretamente ligada à redução dos investimentos do setor educativo da modalidade de ensino profissional do país, como também tem o objetivo de controlar a ação docente e impor limites para a formação discentes, através dos pressupostos da BNCC.

Mas temos a consciência de que “(...) a dualidade educacional é uma manifestação específica da dualidade social inerente ao modo de produção capitalista. Como RAMOS (2017), e VASCONCELLOS (2003) alertam em seus estudos para essa injusta divisão social, que atualmente se reflete no nosso sistema educacional, tornando-o profundamente seletivo e desumano, ofertando uma rede de ensino profissional para preparar o sujeito para atuar na força de trabalho assalariado, e outra formação escolar destinada a fornecer conhecimento científico, com a finalidade de preparar o filho dos empresários, representantes da classe elitizada (dominante) para exercer as funções intelectuais a fim de comandar a sociedade.

A partir de uma análise estatística dos fluxos escolares, Christian Baudelot e Roger Establet (1971) desenvolveram uma teoria sobre o funcionalismo dualista do sistema educacional. Em sua obra *L'École capitaliste en France* (A escola capitalista na França), esses autores consideram que, longe de ser “único” ou homogêneo e de oferecer chances a todos, o sistema escolar é profundamente seletivo e desigualitário, uma vez que, na verdade, ele se assenta em duas redes bem estanques e pouco visíveis para o neófito: uma rede “primária-profissional” destinada a fornecer uma mão-de-obra de execução e outra, “secundária-superior”, que prepara às funções de concepção e de comando. (Vasconcellos, 2003, p. 556-557).

Dessa forma, pretendemos contribuir para a reflexão e a criação de políticas, a partir da exposição das dificuldades e de possíveis ações de enfrentamento, tendo o trabalho educativo como um dos princípios fundamentais da formação intelectual, cultural, e política da classe trabalhadora.

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste trabalho, será feita a análise entre dados secundários através de pesquisa documental e bibliográfica. Foram escolhidos dois documentos, sendo que um traz informações sobre a BNCC e suas características, e o outro que aborda mais sobre o situação curricular do território maranhense, entretanto ambas abordam a temática BNCC, e suas metas, além dos avanços e desafios na prática da mesma na educação.

O estudo deste trabalho será fundamentado em ideias e pressupostos teóricos que apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos nesta análise: BNCC; educação; avanços; dificuldades. Para tal,

tais objetos serão estudados em fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, artigos, livros e afins, que foram e serão aqui selecionados.

Assim sendo, o trabalho transcorreu a partir do método conceitual-analítico, visto que serão utilizados conceitos e ideias de outros autores tais como CIAVATTA, RAMOS, e outros semelhantes que contribuem com os nossos objetivos, para a construção de uma análise científica sobre o atual objeto de estudo.

O método de pesquisa escolhido favorece uma liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando atribuir uma resposta única e universal a respeito do objeto.

As referências sobre a BNCC, sob algumas características que serão apresentadas neste trabalho, não apresentam previsões irreversíveis, já que as possibilidades de análise são inúmeras quando se trata dos desafios e avanços da educação de uma sociedade.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EPT NO BRASIL

A primeira iniciativa do Estado brasileiro para investimento em Educação profissional, de fato, manteve uma política com caráter meramente assistencialista, já que foi pensada para fins de controle social dos jovens em situação de risco social, pessoas propensas a vícios e hábitos nocivos à sociedade brasileira, pois quando o Estado brasileiro criou as Escolas de Aprendizizes artífices em 1909, a intenção era apenas garantir a sobrevivência aos filhos dos proletários, como também garantir mão de obra qualificada e tirar das ruas esses sujeitos que ameaçavam a integridade da classe elitizada, classificados no Decreto nº7.576 como “desfavorecidos da fortuna”, expressão utilizada pelo Presidente Nilo Peçanha na criação dessas escolas, e esse fato deixa bem claro a verdadeira intenção do governo quanto a primeira iniciativa em ofertar um ensino profissional público. Assim, as escolas federais de educação profissional já surgiram em um contexto que ia de encontro aos interesses da classe social dominante da época, e aos poucos foi acompanhando os processos de mudanças sociais, sempre mediados por políticas de desenvolvimento econômico que atendiam as aspirações capitalistas, a qual visava somente atender as demandas do mercado.

Característica típica de governos neoliberais, com vistas aos propósitos mercadológicos, e que acreditam no investimento das escolas profissionalizantes apenas para controlar o trabalho do proletariado, e para a manutenção, e garantia de mão de obra barata.

É tanto que em 1942, essas Escolas de Aprendizes Artífices passaram a atuar como Escolas Industriais e Técnicas, equivalentes ao ensino de formação profissional de nível secundário, que dava a garantia aos alunos, de que eles poderiam ingressar no ensino superior, mas somente em área equivalente à da sua formação técnica (Machado, 1982). E em 1959 as Escolas Industriais e Técnicas ganham autonomia, e foram transformadas em Escolas Técnicas Federais. Assim, em 1971, surge o I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE), o que influenciou a implantação de cursos técnicos em áreas afins aos programas de desenvolvimento econômico do país. E entre o período que vai de 1975 a 1979, centrado na urgência em se formar técnicos qualificados para atender as demandas do mercado, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 1971, que é um dos marcos na história da EPT no Brasil, pois essa a LDB transforma o currículo do segundo grau em técnico-profissional, aumentando significativamente o número de matrículas nessas instituições, que passam a oferecer novos cursos técnicos. Então, em 1978, as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas Gerais e do Rio de Janeiro transformam-se em Centros Federais de Educação Tecnológica, com o objetivo de oferecer além do ensino médio e técnico, ofertar também níveis mais elevados de formação de engenheiros de operação e tecnólogos, para atender exigências do mercado de produção. E a nova configuração mundial econômica de 1980, com a Revolução Industrial, conhecida como Era da globalização, houve uma transformação mundial no sentido de se iniciar uma imensa intensificação no uso das telecomunicações, da microeletrônica e da informática, levando a uma grande mudança nos processos de produção do planeta. Mas na contra mão do que sugeria o processo da globalização mundial, a promulgação da Lei nº 7.044/827, no Brasil, que alterou dispositivos da Lei nº 5.692/71, dificultou a formação de técnicos em grande escala no país, pois condicionadas a atender interesses de organismos financeiros internacionais, essa lei se posicionou contra à obrigatoriedade da profissionalização.

Dessa forma, na segunda metade da década de 1990, o movimento das instituições federais de educação profissional e tecnológica, levantaram debates sobre

as necessidades e aspirações da Educação Profissional e Tecnológica- EPT, que lutava por uma nova pedagogia institucional, por uma reforma curricular que não se limitasse à elaboração apenas de novos currículos técnicos, e que fosse capaz de alinhar as políticas e ações dos Institutos federais às demandas sociais e de arranjos produtivos da comunidade e da região, movimento que deu força à criação da rede federal de educação profissional e Tecnológica, instituída pela Lei nº 8.994, que criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet) e possibilitando a integração das Escolas Agrotécnicas Federais a esse processo.

Porém a tão sonhada “Reforma da Educação Profissional” só é implantada depois da aprovação da LDB nº 9.394 e com o Decreto nº2.208 que trata especificamente da Educação profissional em 1996, com mudanças que refletem até os dias atuais. Porém, mais uma vez a EPT fica atrelada aos interesses neoliberais, quando nessa mesma ocasião, o governo brasileiro estabelece um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a implantação do Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep). Mas em contra partida, no ano de 2004, a rede federal de educação tecnológica, que na época era composta pelos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Agrotécnicas Federais, Escola Técnica Federal de Palmas/TO e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, ganha autonomia para a criação e implantação de cursos em todos os níveis da educação profissional e tecnológica.

E hoje, o atual governo mais uma vez, traz o fator econômico como aspecto principal na formação pedagógica da população pobre, porém o foco pretendido pela EPT é centrado na qualidade social desse sujeito. As instituições federais de educação profissional e tecnológica, visam a formação integral desse sujeito, na sua capacidade e qualidade humana e profissional, na consolidação de políticas públicas educacionais que associe a escola e o trabalho, focada na inclusão social emancipatória do trabalhador. E a primeira fase dessa expansão, teve início em 2006, que teve o objetivo de implantar as escolas federais de formação profissional.

E finalmente, foi implantada a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica através da Lei 11.892 em 29 de dezembro de 2008, quando também foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia, principalmente para se ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma integrada para alunos concludentes do ensino fundamental, como também para

Jovens e adultos. Em 20 de setembro de 2012 a resolução CEB/CNE nº 6 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino profissional e técnico do ensino médio, e suas principais orientações são:

- Organização por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, do mercado de trabalho e possibilidades dos estabelecimentos de ensino, observadas as normas de ensino para a modalidade de educação profissional técnica de nível médio.
- A premissa de itinerários formativos que contemplem a sequência das possibilidades articuláveis da oferta de cursos de educação profissional, programado a partir de estudos quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do trabalho, à estrutura sócio-ocupacional e aos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços, o qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente.
- A articulação com o ensino médio e suas diferentes modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos (EJA), educação especial e educação a distância, com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura.

2.1 OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL

O Ministério da Educação, ao apresentar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que visam uma maior oferta do ensino médio integrado, na modalidade presencial como também forma de educação a distância (EAD); e se propõe a oferecer uma qualificação técnica e científica aos profissionais das instituições da rede federal, prestando atendimento tanto aos discentes, a comunidade externa, quanto ao corpo docente, investindo na formação de mais mestres e doutores através do Programa ProfEPT; e pela defesa de que os processos de formação para o trabalho estejam visceralmente ligados à elevação de escolaridade, incluindo o Programa da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Assim, os Institutos Federais está focado na formação humana e cidadã do sujeito, e sua prática educativa precede a qualificação para o trabalho e se compromete em assegurar aos profissionais formados, o domínio

dos conhecimentos sistêmicos quanto os conhecimentos técnicos que lhes permitirão manter-se permanentemente em desenvolvimento integral, com base nos princípios da politecnicidade, da omnilateralidade, que são ideologias fundamentadas na articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, como também, centrado no desenvolvimento da capacidade de investigação científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício laboral que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de formar cidadãos capazes de contribuir para o progresso socioeconômico do país, porque os IFS priorizam a igualdade na diversidade (social, econômica, geográfica, cultural, etc.); como também se mantêm em constante articulação com os setores produtivos locais, e a outras políticas (de trabalho e renda, de desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional) a fim de revolucionar e impactar todo o planeta. É através de uma luta centenária contra uma política desleal e capitalista, que essas instituições de ensino profissional assumem seu verdadeiro papel social, contribuindo para uma sociedade menos desigual, mais autônoma e solidária.

Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de transformação e de enriquecimento de conhecimentos e práticas inovadoras, interdisciplinares e integradoras, capazes de modificar a vida pessoal, social, econômica e cultural do indivíduo, e de atribuir-lhe maior realização humana. Porém essa proposta é incompatível com a visão neoliberal de sociedade, como afirma Ramos (2017):

O trabalho no seu sentido mais amplo, como realização e produção humana, mas também o trabalho como práxis econômica. Com isto apresentamos os dois pilares conceptuais de uma educação integrada: um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja unitária, garantindo a todos o direito ao conhecimento; e uma educação politécnica, que possibilita o acesso à cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma educação básica e profissional. É importante destacar que politecnicidade não significa o que se poderia sugerir a sua etimologia, a saber, o ensino de muitas técnicas. Politecnicidade significa uma educação que possibilita a compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas (RAMOS, 2017 p 3)

2.2 Reforma do Ensino Médio na EPT

Em 16 de fevereiro de 2017 foi aprovada a reforma do Ensino Médio pela Lei 13.415. E traz de volta um antigo discurso sobre currículo, referente à velha política dos anos 90, ao centralizar o processo de ensino e aprendizagem ao desenvolvimento de competências. Alguns dos argumentos citados no governo de Michel Temer ao implantar a primeira medida provisória 746/16, foi que deveria haver uma reforma do ensino médio, com o argumento de se corrigir o excesso de disciplinas ofertadas, as quais não se adequaram a formação para o trabalho, e para adequar o ensino médio às perspectivas do Banco Mundial e da Fundo das Nações Unidas para Infância-UNICEF, as disciplinas deveriam ser oferecidas através de opções formativas, distribuídas por áreas do conhecimento ou formação técnico-profissional, como podemos verificar nas justificativas expostas pelo site da AZ ao publicar um e-book com guia completo sobre itinerários formativos do novo ensino médio:

A iniciativa para a transformação do Novo Ensino Médio ocorreu depois de ser percebido que o processo de aprendizagem brasileiro estava ficando defasado, e os alunos não estavam concluindo a base escolar com as habilidades e competências essenciais para o mundo do trabalho (www.plataformaaz.com.br)

Dessa forma, a reforma associada à BNCC traz um discurso novo atrelado a velhos propósitos econômicos de interesse internacional. KRAWCZYK (2017); e FERRETTI, (2017), denominam essa reforma curricular como “novo ensino médio fantasia” que traz como ponto central a flexibilização, a qual desregula intencionalmente a estrutura dessa modalidade de ensino, pois diminui a carga horária e a grade curricular, como também desarticula as parcerias educativas, e desvaloriza a profissão docente, etc. Mas como já previa Marx, uma das formas de desvalorizar o trabalhador era justamente fazer o que propõe a reforma do ensino Médio, que é diminuir as horas de estudos para sua qualificação profissional, como se pode conferir a seguir:

“Portanto, quanto menor for o tempo de formação profissional exigido por um trabalho, menor será o custo de produção do operário e mais baixo será o preço de seu trabalho, de seu salário. Nos ramos industriais onde não se exige quase nenhuma aprendizagem e onde a simples existência material do operário é o bastante, o custo da produção deste se limita quase que unicamente às mercadorias indispensáveis à manutenção de sua vida, à conservação de sua capacidade de trabalho. Eis a razão por que o preço de seu trabalho será determinado pelo preço dos meios de subsistência necessário. (K. MARX, 2011 p,112)

Sabe-se que desde as primeiras tentativas em se implantar uma educação profissional e tecnológica no Brasil focada na formação integrada, omnilateral, politécnica, tendo o trabalho como princípio educativo, político e pedagógico, defendidas por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), sempre houve obstáculos impostos pela política neoliberal, que representa um tipo de ideologia política que entende o trabalho como uma mercadoria, e vê a classe proletária como subsídio, mão de obra barata, e que precisa ser preparada para atender as demandas do capital, o pobre nesse caso é preparado para se inserir na sociedade como mão de obra qualificada com o único objetivo de enriquecimento da classe dominante, que representa sistema capitalista, focado unicamente em formar o trabalhador para produzir produtos que atendam o mercado consumista. (RAMOS; HEINSFELD, 2017).

Assim, depois de tantos anos de luta em prol de um ensino médio integrado, mais uma vez estamos diante de um grande obstáculo para a educação profissional e tecnológica, com a aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, A Lei nº 13.415/2017 altera o artigo 36 da LDB e vem apresentar o itinerário formativo a ser adotado no Ensino Médio, a saber:

- I - Linguagem e suas tecnologias;
- II – Matemática e suas tecnologias;
- III – Ciências da natureza e suas tecnologias;
- IV – Ciências humanas e sociais aplicadas;
- V – Formação técnica e profissional.

Nessa vertente, o Novo Ensino Médio e a BNCC propõem aliar a perspectiva propedêutica tradicional de aprendizagens, mas com característica interdisciplinar, com as novas competências, enquanto possibilita caminhos para os estudantes aperfeiçoarem os conhecimentos que julgarem mais importantes para a sua formação e seu projeto de vida através dos itinerários formativos.

Fonte: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

Como visto na ilustração acima, vem trazendo uma nova proposta de ensino para a vida, para uma prática pedagógica “inovadora”, de uma proposta de ensino integrado, mas que em vez de atender as principais perspectivas da educação profissional técnica e tecnológica, que é uma modalidade de ensino que visa superar as dificuldades de aprendizagem, no sentido de oferecer uma educação capaz de preparar o trabalhador de forma geral, a fim de torná-lo capaz de receber uma formação técnica e ao mesmo tempo poder prosseguir estudando, e ingressar no ensino superior, sendo capaz de relacionar a teoria dos conhecimentos com a prática das ações, unindo conhecimentos subjetivos com conhecimentos técnicos, operacionais. A ideia da BNCC com a reforma, deveria ser o aumento e o engajamento do aluno dentro da sala de aula, investindo na capacitação de professores e coordenadores, além de adotar um currículo realmente integrado capaz de aproximar o aluno da sua realidade. Além das questões já citadas a execução do Novo Ensino Médio nas Escolas ainda enfrentará muitos desafios para a capacitação dos professores para a aplicação das novas diretrizes.

Visto que o professor será um aprendiz, aquele corresponsável e que dialoga e aprende junto com seus discentes, nessa lógica a formação exige escutá-los para saber o que já fazem e o que precisa ser feito. Assim tendo uma real aproximação das necessidades docentes para poder inserir uma formação mais próxima daquilo que eles necessitam. No entanto, ela simplesmente traz uma proposta de sucateamento da Educação Básica.

3 CONHECENDO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

De forma breve falando em base nacional comum curricular (BNCC), citamos Saviani (2007) e Cury (2008) que acreditam que a educação sempre vivenciou um cenário de disputas entre grupos diferenciados, valores e interesses diversos.

Segundo Furtado a BNCC é um documento que determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica devem aprender. Todos os currículos de todas as redes públicas e particulares do país deverão conter esse conteúdo; ela é obrigatória e essencial para ajudar a diminuir as desigualdades de aprendizagem. A BNCC não é currículo, mas tem como objetivo nortear os currículos dos estados e municípios de todo o Brasil. A mesma traz dez competências gerais, sendo: primeiro conhecimento; segundo pensamento científico; crítico e criativo; terceiro repertório cultural; quarto comunicação; quinto argumentação; sexto cultura digital; sétimo autogestão; oitavo autoconhecimento e autocuidado; nono empatia e cooperação; décimo autonomia e responsabilidade. Sendo que tal base é estruturada com base nos três ciclos da educação básica, sendo primeiro a educação infantil, seguida pelo ensino fundamental e, por fim, o ensino médio. Sabendo disso cabe o questionamento, quais dificuldades enfrentadas pelos docentes da EPT na prática da BNCC? Essa questão problema abordaremos nos tópicos seguintes na qual faremos de forma crítica por meio de fontes especializadas no assunto com autores como base na dialética em questão.

3.1 CRÍTICAS à BNCC

Mais uma vez a educação EPT voltada para o ensino médio sofre com as alterações trazidas pela atual Reforma do ensino médio, a qual bate de frente com as propostas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em vez de preparar o sujeito para a vida e para o trabalho, a BNCC traz mudanças com interesses mercadológicos, reduzindo o currículo, e justificando que essa é a melhor maneira de valorizar o jovem e suas diversidades culturais, e atender suas expectativas de futuro, garantindo-lhes uma escola de qualidade. No entanto, questiona-se esses argumentos utilizados pelo governo para impor tais mudanças curriculares, pois ao afirmar a baixa qualidade do ensino médio, e associar o alto índice de abandono e

reprovação discente a esse fator, é uma atitude duvidosa, pois vale lembrar que antes do ex presidente Temer propor a reforma com a MP 746, ele já havia sucateado as instituições de ensino com a Emenda Constitucional 241 e com o Projeto de Lei 55/2016, e também com a PEC 95 que instituiu o novo Regime Fiscal restringindo as despesas básicas e essenciais do Brasil por 20 anos a partir de 2017. FERRETTI (2016), acredita que tudo isso é resultado de influências de setores da sociedade civil, que sempre almejam manipular a organização da educação do país, para atender a interesses financeiros, e que resulta em professores desqualificados e mal remunerados, escolas sem infra-estruturas, alunos sem preparação técnica adequada, muitas instituições sem recursos para pagar energia ou mesmo manter trabalho terceirizado de limpeza, etc. Portanto os conteúdos curriculares devem ser desenvolvidos por áreas de ensino e projetos de vida.

Além disso outros pontos negativos da medida provisória 746/16, que prevê a não obrigatoriedade do ensino de Sociologia e Filosofia, a exclusão dessas disciplinas representa uma perda de qualificação discente é a aceitação de pessoas sem formação superior na área de atuação, possa assumir qualquer disciplina no lugar de profissionais qualificados para a modalidade do ensino profissional e técnico. Porque o reconhecimento “notório saber” traz um retrocesso gigante para a modalidade de ensino EPT, caracterizando uma precarização do trabalho docente. Moreira e Tadeu (2013) fazem uma crítica a essa proposta de organização do currículo, pois segundo os autores a reforma é pensada para atender aos objetivos da globalização, que tem interesse em moldar o que se ensina, como se ensina para que o aluno não desenvolva todas suas aptidões e pensamentos filosóficos, sociais capazes de torná-los cidadãos críticos acerca do mundo a sua volta, evitando que seus pensamentos e atitudes fujam dos moldes e do controle previsto pela política do mercado capitalista, a fim de garantir e perpetuar sua posição de poder.

Segundo Tokarnia, os professores não estão preparados para colocar em prática todos os pontos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), principalmente no ensino médio, e segundo os gestores e professores, o problema não é a habilidade, mas a falta de recursos tecnológicos nas escolas públicas para desenvolver uma aula tecnológica como prevê a BNCC. Camarão e Sousa (2019, p.14) por sua vez, defendem que “a aprendizagem e o desenvolvimento daqueles que se encontram na escola é responsabilidade de todos que dela fazem parte, isto é, do conjunto”. Para Krasilchik (2005), a elaboração do currículo é fundamental no

cumprimento da BNCC, pois segundo ele é do currículo aparente que o professor irá planejar suas aulas; Moreira (1996), por sua vez indagava sobre como construir um currículo que atenda às diferenças culturais? Ou como ensinar conteúdos “essenciais”, básicos, em todas as escolas do país e ao mesmo tempo, respeitar as diferenças?

Como a reforma do ensino médio não foi amplamente discutida pela comunidade educativa, sendo uma medida imposta de cima para baixo, há uma necessidade urgente em se estudar, refletir e propor ações que tornem possível a implantação de uma educação profissional e tecnológica capaz de formar cidadãos capacitados para exercer seu papel de cidadania, de forma crítica e consciente. Como também formando o sujeito tanto para o trabalho manual quanto intelectual. Pois o currículo apresentado pela reforma do ensino médio e BNCC podem trazer implícitos algumas percepções que atendam a política do poder, que exclui em vez de incluir o jovem para a vida e ao mesmo tempo para o trabalho.

O tema escolhido sobre a BNCC e o desafio da prática docente, bem como os desafios e avanços dela no Maranhão é de suma importância até mesmo para se conhecer quais tem sido as melhorias já ocorridas no âmbito educacional, e quais tem sido as maiores dificuldades enfrentadas pelos docentes na questão da prática em si de tal base. Conhecer sobre os desafios enfrentados pelos professores e corpo estudantil na prática da BNCC, faz-se necessário até mesmo para que atitudes sejam tomadas mediante as observações feitas.

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste trabalho, será feita a análise entre dados secundários através de pesquisa documental e bibliográfica. Foram escolhidos dois documentos, sendo que um fala sobre a BNCC e suas características, e o outro fala mais sobre o documento curricular do território maranhense, entretanto ambas abordam a temática BNCC, e suas metas, além dos avanços e desafios na prática da mesma na educação.

O estudo deste trabalho será fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos que apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos nesta análise: BNCC; educação; avanços; dificuldade, e a educação maranhense. Para tal, tais objetos serão estudados em fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, artigos, livros e afins, que foram e serão aqui selecionados.

Assim sendo, o trabalho transcorrerá a partir do método conceitual-analítico, visto que serão utilizados conceitos e ideias de outros autores, semelhantes com os nossos objetivos, para a construção de uma análise científica sobre o atual objeto de estudo.

O método de pesquisa escolhido favorece uma liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando atribuir uma resposta única e universal a respeito do objeto.

As referências sobre a BNCC, sob algumas características que serão apresentadas neste trabalho, não apresentam previsões irreversíveis, já que as possibilidades de análise são inúmeras quando se trata dos desafios e avanços da educação de uma sociedade.

3.2 DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS DOCENTES DA EPT NO MARANHÃO, NA PRÁTICA DA BNCC

Por ser uma proposta nova, ou que teve sua atualização recentemente, a BNCC ainda traz consigo muitas dúvidas e questionamentos a respeito de sua prática em si; árduo será o processo do docente, pois segundo Caledônio, “o professor terá que se reinventar, terá de pensar de forma diferente. O ensino enciclopédico, a base de muito conteúdo para ser decorado, tende a acabar”; ou seja, o professor agora terá que ir muito além, pois “sai de cena o detentor único do saber e entra o mediador, o tutor que mostra caminhos, orienta e auxilia, mas deixa o aluno trilhar, a sua vida na construção do conhecimento”; afirmou Castro.

O fato de o professor agora ter a responsabilidade de formar o aluno para o mercado de trabalho e para a vida, talvez seja uma das maiores dificuldades do professor, afinal seu papel será agora bem mais significativo e relevante, pois como prevê as competências da BNCC, cabe ao docente, juntamente com a escola, família e sociedade contribuir para que o aluno se torne um ser crítico, autônomo, responsável, e equilibrado emocionalmente. Enfim, são vários os desafios enfrentados pelos docentes na prática da BNCC, e com certeza a compreensão e aplicação do currículo de forma eficiente e eficaz, bem como a própria criação do mesmo, são um dos maiores e mais desafiadores.

O Maranhão é o segundo maior estado em dimensões territoriais da região Nordeste, e possui um povo miscigenado, com aproximadamente 15 mil indígenas, e uma população numerável de quilombolas, além de ter a grande maioria de sua população habitando na área rural, e vivendo da lavoura, ou cultivo da terra.

Estes e outros fatores são muito relevantes quando se fala em educação no Maranhão, pois o currículo que for criado para o Estado, deve levar em consideração toda essa diversidade do povo maranhense. Esse talvez seja um dos maiores desafios na aplicação da BNCC nesse Estado, pois segundo o programa das Nações Unidas (PNUD), o Estado do Maranhão possui um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com a segunda maior taxa de analfabetos do país, e com renda por família bem inferior; ou seja todo esse cenário contribui para que a aplicação da BNCC seja um desafio, pois como o professor poderá formar o aluno de acordo com as exigências da Base Nacional; se este vive uma realidade bem discrepante em relação a outros estados, como Santa Catarina, por exemplo. A verdade é que como bem afirmou Camarão e Sousa (2019, p.11), “está havendo muitos avanços na área da educação, no entanto ainda há muitos desafios a serem enfrentados para aperfeiçoar a qualidade da Educação Básica maranhense”.

Em suma é perceptível esse avanço principalmente na área da pré-escola, ou educação infantil, onde segundo o ministério de Educação (MEC), os números de matrículas nas creches aumentaram 31,9% e aumentaram de 81,4% a 91,5% em 2018 na pré-escola; ou seja, já são pequenos avanços visíveis na educação maranhense.

Enfim, a prática da BNCC, no Maranhão, bem como em outros estados, tem enfrentado grandes desafios, pois o currículo criado terá que levar em consideração os indígenas, quilombolas, comunidades rurais, e suas diversidades culturais e limitações, bem como também suas capacidades e habilidades; ou seja o docente tem que procurar o melhor caminho para cumprir o currículo, pois como bem afirmou Moreira (1996) “O caminho para construir um currículo que atenda a essas diferenças culturais, requer participação ativa do professor. O docente deve conhecer o aluno, compreender suas necessidades e expectativas, para só então transformar o currículo, de forma a garantir a apreensão do conhecimento com equidade”. Em síntese cabe ao docente conhecer seu aluno, para dessa forma ensiná-lo a valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físicos, social, cultural e

digital para entender e explicar a realidade. Enfim, as maiores dificuldades em relação à prática da BNCC no Maranhão talvez seja justamente desenvolver competências através do currículo; garantir os direitos de aprendizagem para todos e colocar a pedagogia diferenciada em prática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de resistir contra o controle do sistema educativo e da oferta antidemocrática do ensino público profissional, Temos que lutar por um ensino médio verdadeiramente centrado no trabalho como princípio educativo , tal qual fora sugerido pelos estudos de KUENZER (1989) que vislumbra a apropriação do saber articulado ao mundo do trabalho fundamentalmente ligado a essência humana ,porém ao longo de um século de lutas por uma educação profissional integrada, politécnica e única, acredita-se que é a falta de vontade dos políticos , que dificulta a realização dessa proposta de ensino médio, capaz de oferecer uma escola única capaz de unir o ensino acadêmico com a profissionalização do sujeito para o trabalho, que lhe é inerente. Então, mas para se concretizar essa busca por uma educação politécnica tem que se pensar numa proposta de ensino vinculado á necessidade de trabalho do cidadão, e dessa forma a escola deve ser o ambiente adequado para proporcionar o conhecimento científico, socialmente acumulado ao longo da história com os saberes inerentes ao mundo do trabalho, a fim de que o trabalhador possa complementar sua formação omnilateral, e superar o conhecimento fragmentado que possui sobre a prática do trabalho, para isso a sociedade precisa reivindicar uma educação de qualidade que possa preparar o indivíduo para se inserir no mercado competitivo do trabalho e ao mesmo tempo prepare o sujeito para continuar seus estudos acadêmicos.

E nessa luta o professor é uma peça fundamental, pois é ele o mediador entre o conhecimento e a prática do aluno, e mesmo que a proposta da BNCC reduza as chances de uma formação integral do aluno do ensino médio profissional, depende do educador transformar essa realidade, seja no sentido de lutar contra essa política neoliberal durante sua atuação em sala de aula, e realizar um trabalho de reflexão crítica com seus alunos sobre a vida em seu contexto histórico crítico, unindo ciência , técnica e cultura .Por que somente assim poderemos vencer essa política capitalista

que tenta impor uma educação descontextualizada, e fragmentada, que o impede de apropriar-se da compreensão teórica e metodológica do fazer produtivo.

REFERÊNCIAS

AZ, Plataforma. Disponível em: <https://www.plataformaaz.com.br/>. Acessado em 18 de jul. 2022

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.570, 21 de dezembro de 2017. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, p. 146, 21 dez.2017a.

BRASIL. Lei nº 5.692, 11 de agosto de 1971. Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, p. 6377, 12 ago. 1971. Disponível em: Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em: 12 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. *Centenário da Rede Federal de educação profissional e tecnológica* Brasília, DF: MEC, 23 set.2009. p. 2-5. Disponível em: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf Acesso em: 12 jul. 2022.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A política de educação profissional no Governo Lula: um percurso histórico controvertido. *Educação e Sociedade*, Campinas, v. 26, n. 92, out. 2005. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302005000300017 Acesso em: 12 jul. 2022.

FERRETTI, C. J. Reformulações do Ensino Médio. *Holos* (Natal. Online), v.6, p.71-91, 2016. FOLHA/UOL. Professor recebe até 39% menos que profissional com igual escolaridade- ESTUDOS AVANÇADOS 32 (93), 2018 41(2016). Disponível em. Acesso em: 26 jul.2022

KUENZER, Acácia Zeneida. O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO. *Cad. Pesq.* São Paulo, fevereiro 1989.

KRAWCZYK, Nora; FERRETTI, Celso João. Flexibilizar para quê? Meias verdades da “reforma”. *Retratos da Escola*, v. 11, n. 20, p. 33-44, 2017.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *Textos sobre Educação e Ensino*. Campinas, SP: Navegando, 2011

academia.edu Registro DOI: 10.5281/zenodo.8051456

MOREIRA, A. F. B.; TADEU, T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução. In: _____; _____. *Currículo, cultura e sociedade*. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2013. p. 7-31.

RAMOS, Flávia Regina Oliveira; HEINSFELD, Bruna Damiana de Sá Sólton. Reforma do Ensino Médio de 2017 (lei nº 13.415/2017): um estímulo à visão utilitarista do conhecimento. In: EDUCERE, 13., 2017, Curitiba. *Anais [...]*. Curitiba: PUCPR, 2017. p. 18284-18300. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24107_11975.pdf Acesso em: 12 jul. 2022.

ACEITO, 17 de junho de 2023